

Promuovere la Gestione Forestale Sostenibile nel Contesto Europeo: Il Sistema di Supporto Decisionale PRI.FOR.MAN

Colell A. (BOSCAT)

La gestione forestale sostenibile è fondamentale per bilanciare obiettivi ecologici, economici e sociali. Questa sfida è particolarmente evidente in regioni come il Friuli Venezia Giulia, nel nord-est dell'Italia, dove la frammentazione della proprietà forestale e le diverse esigenze degli stakeholder complicano gli sforzi gestionali. Il progetto PRI.FOR.MAN, sostenuto dal Gruppo Operativo EIP-AGRI, rappresenta un approccio innovativo per affrontare queste sfide. Il suo Sistema di Supporto Decisionale (DSS), uno strumento basato su WebGIS, fornisce informazioni centralizzate, accessibili e utili, favorendo una gestione forestale sostenibile e affrontando le difficoltà specifiche dei paesaggi forestali frammentati.

La Sfida: Proprietà Frammentata e Foreste Sottoutilizzate

In Italia, circa il 66% delle foreste è di proprietà privata, spesso suddivisa in proprietà inferiori a 1 ettaro. Questa frammentazione ostacola una gestione efficace, poiché molti proprietari vivono lontano dalle loro proprietà e mancano di conoscenze o risorse per gestirle in modo sostenibile. Il sottoutilizzo che ne deriva influisce sia sulla sostenibilità economica che sulla salute ecologica delle foreste, con ripercussioni significative sulla biodiversità, sul sequestro di carbonio e sulle economie locali.

La Sfida: Proprietà Frammentata e Foreste Sottoutilizzate

Il DSS di PRI.FOR.MAN è una piattaforma WebGIS di facile utilizzo e ad accesso libero progettata per superare queste barriere. Integra dati geospaziali e tabellari in un sistema completo, adattato alle esigenze dei gestori forestali. Sfruttando tecnologie all'avanguardia, questo strumento consolida informazioni precedentemente disperse su più piattaforme in un formato accessibile.

Ciò facilita processi decisionali informati per una gestione forestale sostenibile.

Caratteristiche del DSS PRI.FOR.MAN

Il sistema offre una gamma di funzionalità per consentire ai gestori forestali di affrontare una pianificazione multi-obiettivo, tra cui:

1. Mappa delle tipologie forestali, della provvigione legnosa e dell'incremento medio annuo: forniscono dettagli su categorie forestali, volumi presenti e tassi di crescita annuale, consentendo una pianificazione delle risorse precisa.
2. Analisi dell'Accessibilità: Valuta la fattibilità delle operazioni di raccolta utilizzando dati sulla rete stradale forestale e sulla topografia.
3. Vincoli Ambientali: Integra dati su aree protette, siti Natura 2000 e altri fattori ecologici per guidare una gestione orientata alla conservazione.
4. Pianificazione dei Costi e della utilizzazioni: Include strumenti per stimare i costi di raccolta e valutare i potenziali rendimenti basati su pratiche sostenibili.
5. Supporto alle Politiche e alla Pianificazione Strategica: Aggrega dati a livello regionale e comunale per assistere i responsabili politici nella pianificazione a lungo termine.

Colmare le Lacune di Conoscenza con la Tecnologia

Progettato con il contributo degli stakeholder locali, il DSS PRI.FOR.MAN garantisce l'accessibilità sia per professionisti che per utenti non tecnici. La sua interfaccia intuitiva supporta gli utenti meno esperti, mentre un tutorial completo ne migliora l'usabilità. Questa inclusività incoraggia un coinvolgimento più ampio, contribuendo a rivitalizzare le foreste trascurate e a ottimizzarne il contributo alle economie locali e alla stabilità ecologica.

Poslovni razvoj za gozdni med potrebuje podporne pogoje

Il progetto PRI.FOR.MAN sottolinea il potenziale trasformativo degli strumenti digitali in ambito forestale. Consolidando dati frammentati e rendendoli accessibili, il DSS affronta le cause principali dell'abbandono e del sottoutilizzo delle foreste. Sebbene attualmente in una fase di ricerca, l'utilità dimostrata del sistema evidenzia l'importanza di ampliarne la portata e favorire collaborazioni tra i servizi forestali regionali e i soggetti privati.

In conclusione, il DSS PRI.FOR.MAN offre un modello di gestione forestale sostenibile che può essere adattato ad altre regioni con sfide simili. Con l'evoluzione del sistema, si prospetta un potenziale per ridefinire le pratiche di gestione forestale, promuovendo la salute ecologica, la sostenibilità economica e la coesione sociale nei paesaggi forestali diversificati d'Europa.

Further information

[More information about PRI.FOR.MAN Operational Group](#)

Contacts

Francesca Giannetti, francesca.giannetti@unifi.it, University of Florence

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

